

AZƏRBAYCANIN MUĞAM SƏNƏTİ UNESCO LAYİHƏSİNDƏ: TARİXİ, NƏZƏRİ VƏ MƏDƏNİ ASPEKTLƏR

SEVİL HEYDAROVA

PhD in History

Baku State University, faculty of History

AIDA AGAYEVA

Baku State University, faculty of History

***Xülasə.** Azərbaycanın muğam sənəti xalq musiqisinin ən qədim və unikal janrlarından biridir. Muğam melodik, ritmik, həm də fəlsəfi aspektləri ilə zəngin sənət sistemi və milli-mədəni identikliyin əsas komponentlərindən biridir. Muğam sənəti əsrlər boyunca şifahi ənənə vasitəsilə nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, ifaçılıq məktəbləri formalaşmış, xalqın estetik və mənəvi dünyagörüşünü nümayiş etdirməyə müvəffəq olmuşdur. Muğam sənəti yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün bəşəriyyətin mədəni irsinin nadir incilərindən biridir və UNESCO tərəfindən tanınması onun global əhəmiyyətini təsdiqləyir.*

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan muğam sənətinin tarixi, nəzəri və mədəni aspektlərini elmi-praktik baxımından araşdırmaq, onun milli və bəşəri mədəni irsdəki yerini müəyyənləşdirmək, bu nəcib sənətin UNESCO tərəfindən tanınması, qorunması, mədəniyyətin təbliği və inkişafına təsirini təhlil etməkdir.

Giriş. Azərbaycan xalqının musiqi irsində zəngin və özünəməxsus xalq musiqi yaradıcılığı ilə yanaşı mühüm yeri şifahi ənənəyə əsaslanan professional musiqi yaradıcılığının rəngarəng janr və formaları təşkil edir. Öz quruluşu, kompozisiyası, havacatı baxımından inkişaf etmiş vokal-instrumental muğam-dəsgahlar, zərb-muğamlar, ifaçılıq texnikası cəhətdən mürəkkəb səciyyəli virtuoz instrumental pyeslər-dəraməd və rənglər, kamil formaya malik mahnı-romans olan təsniflər bu kimi janrlara aiddir. Heç təsadüfi deyildir ki, hazırda şifahi ənənəyə əsaslanan professional musiqi nümunələri muğamlar, təsnif və rənglər dinləyicilərin dərin məhəbbətini qazanmış və xalqımızın musiqi irsində özünə layiqli yer tutur [7].

Araşdırmaya muğam anlayışının tərifi ilə başlayaq. Muğam - ərəbcə “məqam” sözündən yaranmış və tərcümədə “yer”, “mövqe” mənasını daşımaqdadır. Birlikdə buna məqamat (muğamat) deyilir. Bu termin bəzi Şərq ölkələrində, həmçinin Orta Asiya və Hindistanda Makon adlanır. Avropa ölkələrində isə bu bir not sistemində hər bir çalınma yerinə uyğun olaraq “minor və major qammaları” şəklində ifadə olunur və bu ifadədə işlədilməkdədir [4, s.6].

Məqalənin əsas tədqiqat obyektini təşkil edən muğam sənəti Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsi içərisində xüsusi yer tutur. Muğam yalnız musiqi janrı kimi deyil, həm də xalqın tarixi yaddaşını, milli kimliyini, estetik dünyagörüşünü, mənəvi dəyərlərini və fəlsəfi düşüncə sistemini özündə birləşdirən kompleks mədəni fenomeni kimi qiymətləndirilir. Bu sənət forması əsrlər boyu şifahi ənənə vasitəsilə nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, zamanla kamil ifaçılıq məktəbləri yaratmış və Azərbaycan milli kimliyinin əsas sütunlarından birinə çevrilmişdir.

Muğamın struktur xüsusiyyətləri özünəməxsusluğu ilə seçilir və klassik poeziya ilə sıx bağlıdır. Muğamın UNESCO tərəfindən Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi onun milli və beynəlxalq səviyyədə tanınmasını təmin etmişdir. Bu status muğamın qorunması, elmi tədqiqi və müasir dövrdə gənc nəsil arasında təbliğinə mühüm töhfə vermişdir.

Muğamın tarixi kökləri qədim Şərq musiqi mədəniyyətinə, xüsusilə Orta əsr Yaxın və Orta Şərq musiqi sistemlərinə dayanır. Orta əsr Azərbaycan musiqişünasları və filosofları muğamın nəzəri

əsaslarını işləyib hazırlamış, lad-məqam sistemini elmi baxımdan izah etmişlər. Bu alimlərin əsərlərində muğamın struktur quruluşu, melodik inkişaf mexanizmi və estetik mahiyyəti geniş şəkildə təhlil olunur.

Muğamın tarixi çox qədimdir. Şərq musiqisinin möhtəşəm sənət abidəsi olan muğamın yaranmasını alimlər hələ keçən minilliyə, islamaqədərki dövrə aid edirlər. Onun köklərini zərdüştliklə bağlayırlar. Muğam sözünün mənası da Allah tərəfindən göndərilən musiqi kimi izah olunmuşdur. Muğamın İlahinin qüdrətilə insanların ruhunu təmizləməsi, saflaşdırması fikri də söylənilir. Təsadüfi deyil ki, qədim dövrün alimləri insanları muğam sədaları ilə müalicə edirdilər. Muğamları hətta planetlərlə əlaqələndirirdilər: "Nəva" muğamı - Ay planetinə, "Busəlik" - Merkuri, "Rast" - Venera, "Əraq" - Günəş, "Üşşaq" - Mars, "Zirəfkənd" - Yupiter, "Rəhavi" - Saturn planetinə uyğundur [5].

Muğamların İranda dəstgah, Azərbaycanda muğam, dəstgah, Ərəbistanda, Türkiyədə makam, şimali Afrikada, Əlcəzairdə, Tunisdə, Mərakeşdə istixbar, nuba, Hindistanda raqa, Pakistanda xəyyal, Özbəkistanda, Tacikstanda makom, Qazaxıstanda kyüi, Türkmənistanda, qərbi Çində (Uyğurlar) mukam adlandırılmasına baxmayaraq, janr etibarı ilə hamısı eyni tipli musiqidir. Onların yalnız forması, inkişaf səviyyəsi, istiqamətləri və emosional təsir dairəsi bir-birindən fərqlənir [3, s.127].

Tarda, kamançada, balabanda, kanunda ifa edilən eyniadlı muğam formaca, üslubca, həcmcə müxtəlif səpkilərdə olur. Başqa-başqa regionlarda ifa edilən muğamlar ilk növbədə milli koloritə, ifa xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu da hər şeydən əvvəl, musiqi materialının milli zəmində formalaşmış inkişaf etməsi ilə bağlıdır. Instrumental muğam ifaçılıq sənətində səs sistemi və xüsusi spesifik dönmələr və üsullar var ki, onlar milli xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir və bunların cəmindən də milli kolorit, milli məktəbi təmsil edən ənənəvi ifa üslubu yaranır [3, s.127-128].

Muğam sənətində kəskin fərq hiss olunmur. Muğamlar yalnız zahirən fərqlidirlər. Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə, Ərəbistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda ifa edilən muğam sənət nümunələrinin qarşılıqlı təhlili göstərir ki, muğam sənəti ayrı-ayrı xalqlar tərəfindən yaradılmayıb. Onun etnik kökü birdir və Azərbaycan-türk xalqı ilə bağlıdır [3, s.127].

Muğam mürəkkəb lad-məqam sisteminə əsaslanan improvizasiya sənətidir. Onun əsasını aşağıdakı fundamental muğamlar təşkil edir: rast, şur, segah, cahargah, bayatı-şiraz, şüştər, humayun. Bu məqamların hər biri xüsusi emosional və fəlsəfi məzmun daşıyır. Məsələn, Rast: Muğamların anası adlandırılan, təntənəli və köklü muğam. Şur: Xoş, lirik və nisbətən oynaq xarakterli. Segah: Eşq, məhəbbət və lirik hissləri tərənnüm edən çox məşhur muğam. Çahargah: Həyəcanlı, ehtiraslı və gərgin səslənməyə malikdir. Bayatı-Şiraz: Qəmli, lirik və kövrək xarakterli muğam. Şüştər: Dərin kədər və hüzn ifadə edən muğam. Humayun: Çox qəmli, ağı xarakterli muğam. Bu əsas muğamlardan əlavə, "Şahnaz", "Sarənc" və "2-ci növ Çahargah" kimi köməkçi muğamlar da mövcuddur [5].

Adlarından göründüyü kimi, muğamlar ərəb-fars mənşəli adları qəbul etmiş və ənənəvi olaraq bu gün də adları saxlanılmaqdadır. Orta əsrlərdə Şərq musiqisində 12 klassik muğam: "Üşşaq", "Nəva", "Busəlik", "Rast", "Əraq", "İsfahan", "Zirəfkənd", "Büzürk", "Zəngülə", "Rəhavi", "Hicaz"; 6 avaz: "Şahnaz", "Mayə", "Səlmək", "Novruz", "Gərdaniyyə", "Güvaşt" mövcüd idi. Eyni zamanda, 24 şöbə və zərbi muğamlar, təsnif adları da qeyd olunur. Zaman keçdikcə, bütün bu muğamların mahiyyəti dəyişsə də, onların adı bu günə kimi bütün Şərq xalqlarının musiqisində eyni şəkildə qalmışdır. Orta əsrlərdə yaranmış muğam və avazlardan bəzisi inkişaf edərək, böyük bir muğam dəstgaha çevrilmiş, bəzisi isə şöbə kimi muğam dəstgahların tərkibinə daxil olmuş və ya kiçik həcmli muğam əhəmiyyəti kəsb etmişdir. Muğam sənəti təkmilləşərək dövrümüzdə gəlib çatmışdır [5].

Azərbaycan ərazisində muğam sənəti xüsusilə Qarabağ, Şirvan, Abşeron və Gəncə-Qazax musiqi mühitlərində inkişaf etmiş, nəticədə müxtəlif ifaçılıq məktəbləri formalaşmışdır. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində isə muğam sənəti peşəkar səviyyəyə yüksələrək konsert səhnələrinə çıxmış, notlaşdırmağa və elmi şəkildə tədqiq olunmağa başlanmışdır.

Muğam sənəti Azərbaycan poeziyası ilə sıx bağlıdır. Xanəndələr ifa zamanı əsasən Nizami, Gəncəvi Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai və digər klassiklərin qəzəllərindən

istifadə edirlər. Bu sintez nəticəsində muğam yalnız musiqi deyil, həm də poetik-fəlsəfi düşüncənin ifadə vasitəsinə çevrilir.

Muğamın əsas xüsusiyyəti improvizasiya prinsipidir. Xanəndə melodiyani müəyyən kanonlar daxilində sərbət şəkildə inkişaf etdirir. Bu muğam ifasını hər dəfə unikal və təkrar olunmaz edir. Muğamın klassik ifa tərkibi xanəndə, tarzən və kamançadan ibarət trio şəklində formalaşmışdır. Muğam ifası iki cür olur: birincisi, vokal – instrumental, yəni ansambl şəklində; belə ansambl keçmişdə “xanəndə və sazəndə dəstəsi” adlanırdı, müasir musiqi ifaçılığında “muğam üçlüyü” deyilir – klassik muğam üçlüyü tar, kamança və xanəndədən (eyni zamanda, qaval çalır) ibarətdir. İkincisi, muğamlar insrumental, yəni solo şəkildə ifa olunur. Muğamın bütün tərkib hissələri müəyyən bədii fikri müxtəlif bədii ifadə vasitələri ilə əks etdirir. Muğamın hər bir hissəsi (şöbəsi, guşəsi) çox vaxt özü – özlüyündə müstəqil bir mahiyyət kəsb edir və ayrılıqda ifa edilə bilsə də, onun mütəşəkkil vahid əsas inkişaf xətti ardıcıl surətdə məntiqi qaydalara əsaslanaraq, öz bütövlüyünü, tamlığını itirmir [1, s.2].

Muğam ifasında söz və musiqi vəhdəti insanın mənəvi aləminə güclü təsir göstərir, dinləyicidə yüksək estetik duyğular oyadır. Bu baxımdan muğam Azərbaycan mədəniyyətində ruhi təmizləmə və mənəvi kamilləşmə vasitəsi kimi də qəbul edilir.

Muğam ruhi-mənəvi mövcudiyyət haqqında dahiyənə musiqili hekayətdir. Əbədi, əzəli mənamız olan muğam həyatımızın, bədii-estetik aləminizin psixoloji, fəlsəfi dəyəridir. Musiqi insan mənəviyyatının bir hissəsidir... Bu ülvə həyatda insan muğamı dinləməklə ... zənginləşir, ilahiləşir, ilahiliyə qovuşur. Muğam-həyatda, onun əzablarına, məşəqqətlərinə qovuşan, ideala can atan və ona çatan şəxsiyyəti təsdiqləyir [1, s.3].

Muğam tarixən toy, bayram, dini mərasimlər, el şənlikləri və rəsmi tədbirlərdə ifa edilmişdir. Bu, onu yalnız ali sənət deyil, xalq mədəniyyətinin canlı elementi olduğunu göstərir. Muğam vasitəsilə cəmiyyətin emosional tarazlığı qorunmuş, ictimai birlik və kollektiv kimlik möhkəmləndirilmişdir.

Muğam şifahi, həmçinin professional musiqi olmaqla yanaşı yazısızdır. O, şifahi formada ifaçıdan ifaçıya ötürülür. Muğamı xanəndələr və sazəndələr inkişaf etdirmiş, onu tarixin süzgəcindən keçirərək püxtələşdirmiş, milli sərəvətə çevirmişlər [3, s.5].

2008-ci ildə muğam sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi onun beynəlxalq səviyyə hüquqi və mədəni müdafiəsini təmin etmişdir. Bu qərar muğamın qorunması, sənədləşdirilməsi və təbliği sahəsində dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının fəaliyyətini gücləndirmişdir. Nəticə olaraq, muğamın akademik tədqiqi genişlənmiş, musiqi məktəblərində və ali təhsil müəssisələrində tədris proqramları zənginləşdirilmiş, beynəlxalq miqyasda festival və müsabiqələr təşkil edilmiş, gənc nəslin muğama marağı artmışdır. Bakıda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bu prosesdə aparıcı rol oynayaraq muğamın elmi, pedaqoji və ifaçılıq mühitinin inkişafına böyük töhfə verir.

Müasir dövrdə muğam həm də mədəni diplomatiya aləminə çevrilmişdir. Beynəlxalq festivallar, konsert proqramları və elmi simpoziumlar vasitəsilə muğam Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Müasir dövrdə qloballaşma və kütləvi mədəniyyətin təsiri muğam sənətinin təbii inkişafına müəyyən təhlükələr yaradır. Kommersiyalaşma, populyar musiqi janrlarının üstünlük qazanması və sürətli informasiya axını muğamın orijinal forma və məzmununun qorunmasını çətinləşdirir.

Ölkədə təşkil olunan muğam müsabiqələri muğam ifaçılarının yeni nəslinin formalaşmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda muğam ifaçılarının yaradıcı irsi dünya miqyasında qorunur və təbliğ olunur. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın himayəçiliyi ilə muğam sənətinin qorunması və inkişafı üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yaradılmış, “Muğam dünyası” Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilməyə başlamış, gənc muğam ifaçıları festivalları təşkil olunur, “Muğam aləmi” jurnalı dərc olunur, arxiv yazıları bərpa olunur və elektron daşıyıcılara köçürülür və s. [2].

Bu baxımdan UNESCO-nun verdiyi sitatus muğamın mədəni təhlükəsizliyinin təminatı kimi çıxış edir. Dövlət proqramları, elmi layihələr və təhsil strategiyaları muğamın klassik ənənələrinin qorunmasına xidmət edir.

Nəticə. Azərbaycan UNESCO mədəni irs nümunələri ilə qədim tarixə, zəngin ənənələrə və çoxqatlı mədəni sistemə malik olduğunu beynəlxalq səviyyədə təsdiq etmişdir. Bu irs nümunələri Azərbaycanın milli kimliyinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla, həm də dünya mədəniyyət xəzinəsinə töhfə verir. Maddi və qeyri-maddi irs nümunələrinin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi və elmi tədqiqi milli mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qalmaqdadır [8].

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının minilliklər boyunca formalaşdırdığı mənəvi, estetik və fəlsəfi dəyərlərin sintezidir. Onun UNESCO tərəfindən tanınması bu irsin yalnız milli deyil, bəşəri əhəmiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir. Muğamın qorunması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycan mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, dünya mədəni irsinin zənginləşdirilməsində mühüm rol oynayır.

ƏDƏBİYYAT

1. Axundov, İ. Azərbaycan Muğamları / İ.Axundov. – Bakı: Mütərcim. – 2015, – 96 s.
2. Azərbaycan muğamı: [Elektron resurs] / URL: https://unesco.az/az/articles/intangible_cultural_heritage/azerbaijani-mugham (Müraciət tarixi: 25 fevral 2026).
3. İmrani, R. Muğam tarixi: [İki cildə] / R.İmrani. – Bakı: Elm, – c.1. – 1998, – 277 s.
4. Mirzəyev, Z. Rast muğamı / Z.Mirzəyev. Metodik vəsait. – Bakı: Mütərcim, – 2010, – 36 s.
5. Muğamın tarixi: [Elektron resurs] / URL: <https://portal.azertag.az/az/node/23765>. (Müraciət tarixi: 26 fevral 2026).
6. Muğamların növləri: [Elektron resurs] / URL: <https://portal.azertag.az/az/node/19698>. (Müraciət tarixi: 25 fevral 2026).
7. Zöhrabov, R. Muğam /R.Zöhrabov. – Bakı: Azərnəşr, – 1991, – 219 s.
8. Гейдарова, С.Дж. Исторические памятники и нематериальная культура Азербайджана в объекте культурного наследия ЮНЕСКО // Двенадцатый Всероссийский (с международным участием) историко-этнографических чтений, посвященных памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича, 21 ноября 2025 г.